

Ölümüne Yakın Deneyimlerin Din Eğitimi Açısından Kuramsal Analizi

Metin ÇİFTÇİ*

Öz: Bu çalışma, ölümüne yakın deneyimler (ÖYD) olgusunu din eğitimi perspektifinden ele alarak, bu deneyimlerin pedagojik potansiyelleri ile epistemolojik sınırları arasındaki ilişkiyi kuramsal bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Ölüm, insanın varoluşsal dünyasında merkezi bir yer işgal eden ve bireyin anlam arayışını derinden etkileyen temel bir olgu olarak din eğitimi açısından önemli bir öğrenme alanı oluşturmaktadır. Bununla birlikte ölüm olgusunun doğrudan deneyimlenemez oluşu, bu alana ilişkin bilgilerin büyük ölçüde dinî anlatılar, kültürel kodlar ve sembolik temsiller aracılığıyla inşa edilmesine yol açmaktadır. Bu durum, ölüm temasını din eğitimi bağlamında hem epistemolojik açıdan tartışılmalı hem de pedagojik açıdan zengin ve çok katmanlı bir içerik alanı hâline getirmektedir. 1960'lı yıllardan itibaren tıpta, özellikle resüsitasyon tekniklerinde yaşanan gelişmeler, klinik ölüm sınırından döndürülen bireylerin sayısında belirgin bir artışa yol açmış; bu bireylerin aktardıkları deneyimler ölümüne yakın deneyimler olarak literatürde yerini almıştır. ÖYD'ler; beden dışı deneyim, karanlık bir tünelden geçiş, parlak bir ışıkla karşılaşma, yaşamın gözden geçirilmesi ve sınır noktası gibi ortak fenomenolojik unsurlar içermektedir. Ancak bu deneyimlerin yorumlanma biçimleri, bireylerin sahip oldukları dinî inançlar, kültürel arka planlar ve bilişsel şemalar doğrultusunda farklılaşmaktadır. Bu yönüyle ÖYD'ler, fenomenolojik düzeyde belirli ortaklıklar sergilemekle birlikte, epistemolojik açıdan öznel ve yoruma açık bir bilgi türü olarak değerlendirilmektedir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Veri seti, din psikolojisi ve din eğitimi literatüründen seçilen kuramsal ve ampirik çalışmalar temelinde oluşturulmuştur. Analiz sürecinde tematik analiz ve kuramsal sentez birlikte kullanılmış; elde edilen bulgular "pedagojik potansiyel" ve "epistemolojik risk" olmak üzere iki temel analitik kategori altında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ÖYD'lerin yalnızca içerik düzeyinde değil, aynı zamanda bilgi türleri arasındaki ilişkiler ve epistemik statüleri bağlamında analiz edilmesine imkân sağlamaktadır. Elde edilen bulgular, ölüm temasının din eğitiminde duyuşsal ve varoluşsal boyutları harekete geçiren güçlü bir pedagojik bağlam sunduğunu ortaya koymaktadır. Ölüm, bireyin anlam arayışını tetikleyen temel bir varoluşsal eşik olarak işlev görmektedir; bu bağlamda din eğitimi süreçlerinde yalnızca bilişsel içeriklerin değil, duyuşsal ve anlam merkezli öğrenme süreçlerinin de dikkate alınmasını gerektirmektedir. ÖYD anlatıları ise ölüm temasını soyut bir tartışma olmaktan çıkarak deneyimsel ve anlatsal bir düzleme taşımakta; öğrencilerin empati kurma, anlam üretme ve varoluşsal sorgulama süreçlerini derinleştirmektedir. Bu yönüyle ÖYD'ler, özellikle anlatı temelli öğretim ve deneyimsel öğrenme yaklaşımları açısından önemli pedagojik imkânlar sunmaktadır. Bununla birlikte bu anlatıların öznel karakteri, onların normatif dinî bilgi olarak sunulmasını problemli hâle getirmektedir. Din psikolojisi literatürü, dinî ve mistik deneyimlerin bireysel ve bağlamsal niteliğini vurgulamakta; bu tür deneyimlerin evrensel doğrular sunan nesnel bilgi kaynakları olarak değerlendirilmesinin metodolojik ve epistemolojik sorunlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle duyuşsal etkisi yüksek olan bu tür anlatıların eleştirel düşünme süreçleriyle dengelenmemesi, öğrencilerin deneyimsel içerikleri metafizik gerçekliğin doğrudan kanıtı olarak algılamasına yol açabilmektedir. Bu durum, din eğitiminin epistemolojik temelleri açısından önemli bir risk alanı oluşturmaktadır. Sonuç olarak çalışma, ölümüne yakın deneyimlerin din eğitimi bağlamında doğrudan bir hakikat kaynağı olarak değil; deneyim, yorum ve bilgi arasındaki ilişkiyi görünür kılan pedagojik araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda din eğitiminin temel işlevlerinden biri, öğrencilerin farklı bilgi türleri arasındaki ayrımı kavramasını sağlamak ve öznel deneyimler ile kuramsal dinî bilgi arasındaki epistemolojik sınırları fark ettirmektir. Dolayısıyla ÖYD'ler, uygun pedagojik çerçeve içerisinde kullanıldığında, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, varoluşsal anlam arayışını destekleyen ve dinî içeriklerin daha bilinçli biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayan önemli öğretim materyalleri olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Ölümüne Yakın Deneyimler (ÖYD), Ölüm Eğitimi, Ölüm Kaygısı, Dinî Tecrübe.

* Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.
metinciftci@comu.edu.tr,

ORCID: 0000-0002-8573-7807

Articles in Theosophia are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Between Experience, Meaning, and Knowledge: A Theoretical Analysis of Near-Death Experiences from the Perspective of Religious Education

Abstract: This study examines near-death experiences (NDEs) from the perspective of religious education, aiming to analyze the relationship between their pedagogical potential and epistemological limitations within a theoretical framework. Death occupies a central place in human existential awareness and profoundly shapes individuals' search for meaning, making it a significant domain of learning within religious education. However, the fact that death cannot be directly experienced leads to the construction of knowledge about it largely through religious narratives, cultural codes, and symbolic representations. This situation renders the theme of death both epistemologically problematic and pedagogically rich and multilayered within the context of religious education. Since the 1960s, developments in medical science—particularly in resuscitation techniques—have resulted in a notable increase in the number of individuals who have been revived from clinical death. The experiences reported by these individuals have been conceptualized in the literature as near-death experiences. NDEs typically include common phenomenological features such as out-of-body experiences, passage through a dark tunnel, encounters with a bright light, life review, and a perceived point of no return. Nevertheless, the interpretation of these experiences varies according to individuals' religious beliefs, cultural backgrounds, and cognitive frameworks. In this respect, although NDEs display certain similarities at the phenomenological level, they are considered an inherently subjective and interpretative form of knowledge from an epistemological standpoint. The study employs a qualitative research design based on document analysis. The dataset is constructed from selected theoretical and empirical studies within the fields of psychology of religion and religious education. The analysis integrates thematic analysis with theoretical synthesis, and the findings are evaluated under two main analytical categories: "pedagogical potential" and "epistemological risk." This framework enables the examination of NDEs not only at the level of content but also in terms of their epistemic status and their relation to different types of knowledge. The findings indicate that the theme of death provides a powerful pedagogical context in religious education by activating affective and existential dimensions of learning. Death functions as a fundamental existential threshold that stimulates individuals' search for meaning, thereby necessitating the inclusion of not only cognitive but also affective and meaning-centered learning processes in religious education. NDE narratives, in this regard, transform the theme of death from an abstract topic into an experiential and narrative-based form, supporting students' abilities to develop empathy, construct meaning, and engage in deeper existential reflection. From this perspective, NDEs offer significant pedagogical opportunities, particularly within the frameworks of narrative-based instruction and experiential learning. However, the subjective nature of these narratives makes it problematic to present them as normative religious knowledge. The literature in the psychology of religion emphasizes that religious and mystical experiences are inherently individual and context-dependent, and thus cannot be regarded as objective sources of universal truth. When the strong emotional impact of such narratives is not balanced with critical thinking processes, students may interpret experiential accounts as direct evidence of metaphysical reality. This situation constitutes a significant epistemological risk within the context of religious education. In conclusion, the study argues that NDEs should not be treated as direct sources of religious truth in educational settings. Instead, they should be approached as pedagogical tools that make visible the relationship between experience, interpretation, and knowledge. One of the fundamental functions of religious education is to enable learners to distinguish between different types of knowledge and to recognize the epistemological boundaries between subjective experiences and institutional religious teachings. Accordingly, when used within an appropriate pedagogical framework, NDEs can serve as valuable instructional materials that enhance critical thinking, support existential meaning-making, and contribute to a more reflective and informed engagement with religious content.

Keywords: Religious Education, Near-Death Experiences (NDEs), Death Education, Death Anxiety, Religious Experience.

Giriş

Her canlının kaçınılmaz sonu ölüm olmakla birlikte, bu sonun bilincinde olarak yaşamını sürdüren tek varlık insandır. İnsanın ölümlü olduğunu bilmesi, kaçınılmaz biçimde kaygı ve korku duygularını beraberinde getirmekte; ölüm, bireyin varoluşsal dünyasında merkezi bir yer işgal etmektedir. Nitekim insanın yaşadığı korkuların temelinde ölüm korkusunun bulunduğu yönündeki değerlendirmeler, ölüm olgusunun yalnızca biyolojik bir son değil, aynı zamanda psikolojik ve varoluşsal bir kırılma noktası olduğunu göstermektedir (Karaca, 2000; Koç, 2002). Bu yönüyle ölüm korkusu ve ölüm kaygısı, yalnızca bireysel psikoloji kapsamında ele alınabilecek olgular değildir; aksine dinî düşünce sistemleri, inanç yapıları ve din eğitimi süreçleriyle yakından ilişkili çok boyutlu bir anlam alanına işaret etmektedir.

Farklı inanç sistemleri ölüm olgusuna farklı metafizik anlamlar yüklemektedir. Ölüm bazı inançlarda mutlak bir yok oluş olarak değerlendirilirken, bazılarında yeni bir başlangıç, sonsuz yaşama geçiş ya da Tanrı'ya kavuşma şeklinde yorumlanmaktadır (Jung C. G., 1992; Erdoğan - Özkan, 2007). Bu çeşitlilik, din eğitiminin bireylere sunduğu anlam çerçevelerinin de farklılaştığını göstermektedir. Bununla birlikte, metafizik yorumlar farklılaşsa da ölüm anında gerçekleşen fizyolojik süreçler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. İnsanlık tarihi boyunca ölüm anında ne yaşandığı merak edilmiş; bu süreci açıklamak üzere dinî, felsefi ve kültürel temelli çeşitli anlatılar geliştirilmiştir. Ancak ölüm deneyiminin doğrudan aktarılamaz oluşu, söz konusu anlatıların öznel karakter taşımasına yol açmıştır. Bu durum din eğitimi açısından kritik bir noktaya işaret etmektedir: bireylerin ölüm olgusuna ilişkin bilgileri doğrudan deneyimden değil, büyük ölçüde öğretilmiş dinî anlatılar, semboller ve kavramsal çerçeveler aracılığıyla şekillenmektedir.

1960'lı yıllardan itibaren resüsitasyon tekniklerindeki gelişmeler, klinik olarak ölü kabul edilen bazı bireylerin hayata döndürülebilmesini mümkün kılmış; bu durum "ölümü deneyimlediğini" ya da "ölümden döndüğünü" ifade eden bireylerin sayısında belirgin bir artışa yol açmıştır (Moody, 1977; Parnia - Young, 2014). Böylece ölüme yakın deneyimler (ÖYD), yalnızca metafizik ya da teolojik tartışmaların değil; psikoloji, nörobilim ve din psikolojisi gibi disiplinlerin de ilgi alanına girmiştir. Bununla birlikte, söz konusu deneyimlerin bireysel yaşantılara dayanması ve objektif olarak doğrulanabilir kanıtlar sunmaması, bu anlatıların bilimsel statüsünü tartışmalı hâle getirmektedir. Din eğitimi açısından ise temel mesele, bu tür deneyimlerin mutlak dinî bilgi ya da kesin metafizik hakikat olarak sunulup sunulamayacağı sorusunda düğümlenmektedir.

Günümüzde ölüme yakın deneyim yaşadığını belirten bireylerin; ateistlerden agnostiklere, nominal inananlardan dindar bireylere kadar geniş bir inanç yelpazesine sahip olduğu görülmektedir. İnanç farklılıklarına rağmen bu bireylerin benzer deneyim unsurlarından söz etmeleri dikkat çekmektedir (Ring, 1982; Greyson, 2024). Bu durum, ölüme yakın deneyimlerin yaşantısal boyutunun görece evrensel olabileceğini; ancak bu deneyimlerin anlamlandırılma biçimlerinin bireyin dinî öğrenme geçmişi, sahip olduğu dinî bilgi birikimi ve içinde bulunduğu kültürel bağlam tarafından şekillendirildiğini düşündürmektedir. Nitekim farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde ÖYD anlatılarının kendine özgü yorumlarla aktarıldığı görülmektedir (Khoshab vd., 2020; Uysal, 2018). Dolayısıyla ölüme yakın deneyimler, ölüm olgusunun anlaşılmasına katkı sağlayan ve deneyim, yorum ile bilgi arasındaki epistemolojik bağlamı görünür hâle getiren pedagojik örnekler niteliği taşımaktadır..

Bu çalışma, ölüme yakın deneyimler literatürünü din eğitimi perspektifinden ele alarak, deneyimsel bilginin epistemolojik sınırlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Literatürde ölüme yakın deneyimler çoğunlukla psikolojik, nörobiyolojik ve metafizik boyutları çerçevesinde ele alınmıştır. Psikolojik araştırmalar, ÖYD'lerin bireylerin inanç yapıları, ölüm algıları ve yaşam tutumları üzerindeki etkilerine odaklanırken (Ring, 1982; Uysal, 2018), nörobiyolojik çalışmalar bu deneyimleri beyin işlevleri, bilinç süreçleri ve fizyolojik mekanizmalar üzerinden açıklamaya çalışmıştır (Mobbs - Watt, 2011; Jansen, 1997). Diğer taraftan bazı çalışmalar ise ÖYD'leri ölüm sonrası yaşama ilişkin metafizik tartışmalar bağlamında değerlendirmiştir (Moody, 1977; van

Lommel vd., 2001). Buna karşılık, bu deneyimlerin din eğitimi bağlamındaki epistemolojik statüsü ve pedagojik kullanım sınırları üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, psikolojik ya da sosyolojik bir ölçüm yapmaktan ziyade, doğrudan din eğitiminin kuramsal ve pedagojik sınırlarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel problemi, ölüme yakın deneyim (ÖYD) anlatılarının din eğitimi süreçlerinde nasıl konumlandırılması gerektiği, öğrencilerin anlam üretme süreçlerine ne ölçüde katkı sağlayabileceği ve bu süreçte hangi epistemolojik ve pedagojik sınırların dikkate alınması gerektiğidir. Bu temel problem doğrultusunda çalışma şu sorulara yanıt aramaktadır:

- ÖYD anlatılarının din eğitimi bağlamında epistemolojik sınırları nelerdir?
- ÖYD anlatıları, öğrencilerin ölüm ve ahiret olgusunu anlamlandırma süreçlerinde, özellikle varoluşsal pedagoji ve duyuşsal alan bağlamında nasıl bir işlev görebilir?
- Deneyimsel ve öznel bir bilgi türü olan ÖYD'ler, din öğretimi süreçlerinde normatif/kurumsal dinî bilgi ile karıştırılmadan nasıl yapılandırılmalıdır?
- Bu tür deneyimlerin pedagojik kullanımı, hangi epistemolojik riskleri barındırmakta ve bu riskler nasıl yönetilebilir?

Bu çerçevede çalışma, ölüme yakın deneyimleri din eğitimi açısından bir “metafizik kanıt” problemi olarak değil; deneyim, yorum ve bilgi arasındaki ilişkinin sınırlarını görünür kılan pedagojik bir tartışma alanı olarak konumlandırmaktadır.

1. Yöntem

Bu çalışma, ölüme yakın deneyimler (ÖYD) olgusunu din eğitimi disiplininin epistemolojik ve pedagojik sınırları çerçevesinde incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır (Yıldırım - Şimşek, 2018). Doküman incelemesi, belirli bir olguya ilişkin yazılı kaynakların sistematik biçimde seçilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecini kapsayan bir nitel araştırma yaklaşımıdır ve özellikle kuramsal çerçeve oluşturma ve literatür temelli analizlerde etkili bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Bowen, 2009).

Araştırmanın veri seti, amaca yönelik örnekleme yaklaşımı doğrultusunda iki temel literatür alanından seçilen çalışmalarla oluşturulmuştur. İlk grupta, ölüme yakın deneyimler, ölüm kaygısı ve dinî tecrübe olgusunu ele alan din psikolojisi ve din sosyolojisi literatüründe yer alan temel kuramsal eserler ve ampirik araştırmalar yer almaktadır. İkinci grupta ise din eğitimine ilişkin literatürde deneyimsel öğrenme, duyuşsal alan, anlatı temelli öğretim ve varoluşsal pedagoji yaklaşımlarını ele alan çalışmalar yer almaktadır. Veri setine dâhil edilecek çalışmaların seçiminde, ilgili kavramları doğrudan ele alması, alan yazında referans niteliği taşıması ve araştırmanın kuramsal problemine katkı sunması ölçütleri dikkate alınmıştır.

Veri analizinde tematik analiz ve kuramsal sentez yaklaşımı birlikte kullanılmıştır. Tematik analiz süreci, veri setinin tekrar eden örüntüler açısından incelenmesi, anlamlı temaların belirlenmesi ve bu temaların analitik bir çerçevede organize edilmesini kapsamaktadır (Braun - Clarke, 2006). Bu doğrultuda öncelikle din psikolojisi literatüründe ölüme yakın deneyimlere ilişkin

bulgular incelenmiş; bu bulgular deneyim, anlamlandırma ve yorumlama süreçleri açısından kodlanmıştır. Ardından din eğitimi literatüründe yer alan kuramsal yaklaşımlar (deneyimsel öğrenme, duyuşsal alan, anlatı temelli öğretim ve varoluşsal pedagoji) benzer biçimde tematik olarak analiz edilmiştir.

Analizin ikinci aşamasında bu iki literatür alanı çapraz bir okumaya tabi tutulmuş ve elde edilen temalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte ölüme yakın deneyimlerin din eğitimi bağlamındaki anlamı, “pedagojik potansiyel” ve “epistemolojik risk” olmak üzere iki temel analitik kategori altında yeniden yapılandırılmıştır. Kuramsal sentez aşamasında ise bu iki eksen üzerinden elde edilen bulgular bir araya getirilerek, ölüme yakın deneyimlerin din eğitimi süreçlerinde nasıl konumlandırılması gerektiğine ilişkin bütüncül bir değerlendirme geliştirilmiştir.

2. Kuramsal Çerçeve

2.1. Din Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme ve Dinî Tecrübe

Deneyimsel öğrenme, bireyin bilgiyi edilgen biçimde edinmesinden ziyade yaşantıları aracılığıyla yapılandırıldığını savunan öğrenme yaklaşımlarına dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenme, yalnızca bilişsel aktarım süreçleriyle sınırlı değildir; bireyin doğrudan yaşantıları, duygusal tepkileri ve bu yaşantıları yorumlama biçimi öğrenmenin asli unsurlarını oluşturur. Eğitim psikolojisi literatüründe yaşantıya dayalı öğrenme süreçlerinin bireyin bilgiyi içselleştirmesinde daha kalıcı etkiler bıraktığı vurgulanmakta; anlamın birey tarafından aktif olarak inşa edildiği belirtilmektedir. Din eğitimi söz konusu olduğunda bu durum daha belirgin hâle gelmektedir; zira dinî içerikler yalnızca kavramsal düzeyde öğrenilen soyut bilgiler değil, bireyin anlam dünyasını şekillendiren varoluşsal referanslardır (Tosun, 2017).

Din eğitimi literatüründe deneyimsel öğrenme yaklaşımları, öğrencinin dinî kavramları gündelik yaşamla ilişkilendirmesini ve soyut inanç içeriklerini kişisel anlam dünyasında yapılandırmasını mümkün kılan pedagojik süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, öğrencinin yalnızca "din hakkında bilgi sahibi olması"nın değil, aynı zamanda dinî içeriklerle kişisel bağ kurmasını ve bu içerikleri yaşam deneyimleri üzerinden anlamlandırmasını hedefler (Köylü, 2004). Bu bağlamda din eğitimi, öğrencinin yaşantısal arka planını dikkate alan, bireysel deneyimleri öğrenme sürecinin parçası hâline getiren bütüncül bir öğretim alanı olarak görülmektedir. Nitekim dinî gelişim, bireyin yalnızca bilişsel şemalarıyla değil; aynı zamanda yaşadığı olaylara yüklediği anlamlarla, duygusal yönelimleriyle ve kişisel tecrübeleriyle şekillenmektedir (Hökelekli, 2010).

Din eğitiminde deneyimsel öğrenme yaklaşımının sınırsız bir kullanım alanı olduğu söylenemez. Her yaşantı pedagojik açıdan öğretim materyaline dönüştürülecek nitelikte değildir. Deneyimin öğrenme üzerindeki etkisi, o deneyimin yorumlanma biçimi ve pedagojik bağlamda nasıl ele alındığı ile yakından ilişkilidir. Deneyimsel öğrenme kuramları, yaşantının kendiliğinden bilgi üretmediğini; aksine bireyin yaşantıyı yorumlama süreci aracılığıyla anlamlandırıldığını vurgulamaktadır. Bu durum, dinî tecrübenin pedagojik değerini kabul etmekle birlikte, söz konusu tecrübelerin doğrudan normatif bilgi statüsüne taşınamayacağını göstermektedir (Grimmitt, 2000).

Dinî tecrübe, bireyin kutsal, aşkın ya da metafizik olarak nitelendirdiği durumlarla karşılaşması sonucu yaşadığı öznel deneyimleri ifade eder. Bu tecrübeler birey üzerinde güçlü etkiler bırakabilmekte; kişinin inanç yapısını, değer dünyasını ve varoluşsal yönelimlerini derinden etkileyebilmektedir. Ancak din psikolojisi literatürü, dinî tecrübelerin bireysel ve öznel karakter taşıdığını; dolayısıyla evrensel doğrular sunan nesnel bilgi kaynakları olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır (Hökelekli, 2010). Dinî deneyimler, bireyin sahip olduğu kültürel kodlar, dinî öğrenme geçmişi ve bilişsel şemalar aracılığıyla yorumlanmakta; dolayısıyla aynı tür deneyimler farklı bireylerde farklı anlamlara karşılık gelebilmektedir. Bu nedenle din eğitiminde dinî tecrübelerin pedagojik kullanımı, epistemolojik bir hassasiyet gerektirmektedir.

Din eğitiminde deneyimsel öğrenme yaklaşımı, öğrencinin yaşantılarını bütünüyle dışlamayı değil; bu yaşantıları eleştirel değerlendirme süreçleriyle birlikte ele almayı gerektirir. Öğrencinin kişisel deneyimleri öğretim sürecine dâhil edilebilir; ancak bu deneyimler normatif dinî bilginin yerine ikame edilemez. Din eğitiminin temel işlevlerinden biri, öğrencinin farklı bilgi türleri arasındaki ayrımı kavramasını sağlamak ve öznel yaşantılar ile kurumsal dinî bilgi arasındaki sınırları fark ettirmektir (Bilgin, 1988; Tosun, 2017). Bu bağlamda deneyimsel öğrenme, din eğitiminde hem önemli bir pedagojik imkân hem de dikkatli yönetilmesi gereken bir sınır alanı olarak değerlendirilmektedir.

2.2. Varoluşsal Pedagoji ve Ölümün Eğitsel Boyutu

Eğitim süreçleri yalnızca bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen teknik etkinliklerden ibaret değildir; aynı zamanda bireyin yaşamı anlamlandırma biçimini, değer yönelimlerini ve varoluşsal konumlanışını etkileyen çok katmanlı bir gelişim alanıdır. Bu bağlamda pedagojik yaklaşımlar, bireyin "nasıl öğrendiği" sorusu kadar "neyi niçin öğrendiği" ve "öğrendiklerini yaşamında nasıl anlamlandırdığı" sorularını da dikkate almak durumundadır. Varoluşsal pedagoji olarak adlandırılan yaklaşım, bireyin hayatın anlamı, ölüm, özgürlük, sorumluluk ve aşkınlık gibi temel varoluşsal temalarla yüzleşmesini eğitimin önemli bir boyutu olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşımda öğrenme, yalnızca bilişsel şemaların gelişimi değil, bireyin kendi varlığını, yaşam amacını ve değer dünyasını sorgulamasıyla ilişkili bütüncül bir süreçtir (Köylü, 2004).

Varoluşsal temaların eğitim süreçlerine dâhil edilmesi özellikle din eğitimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Zira din, bireyin varoluşsal sorularına anlam çerçevesi sunan, yaşam ve ölüm arasındaki ilişkiyi metafizik bir bağlamda yorumlayan ve insanın evrendeki konumuna ilişkin bütüncül açıklamalar geliştiren bir referans alanıdır. Din eğitimi bu yönüyle bireyin yalnızca dinî bilgileri öğrenmesini değil, aynı zamanda varoluşsal kaygılarını anlamlandırmasını ve hayatın temel problemleri karşısında anlam üretmesini hedefler (Bilgin, 1988; Tosun, 2017). Ölüm olgusu ise varoluşsal sorgulamanın en yoğun biçimde ortaya çıktığı deneyim alanlarından biridir. İnsan, ölümlü olduğunu bilmesi nedeniyle yaşamın anlamını sorgulamakta; bu sorgulama süreci ise dinî düşünce ve öğrenme süreçleriyle yakından ilişki kurmaktadır (Schopenhauer, 2012).

Din psikolojisi literatürü, ölüm bilincinin bireyde derin varoluşsal kaygılar oluşturduğunu ve bu kaygıların anlam arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ölüm korkusu ve

ölüm kaygısı, bireyin yalnızca psikolojik dünyasında değil; aynı zamanda değer sistemlerinde, inanç yapılarında ve yaşam yönelimlerinde belirleyici rol oynamaktadır (Hökelekli, 2010; Karaca, 2000). Bu bağlamda ölüm, pedagojik açıdan yalnızca biyolojik bir sonun öğretilmesi gereken bir konu değil; bireyin yaşamı anlamlandırma sürecinde merkezi rol oynayan varoluşsal bir temadır. Eğitim sürecinde ölüm temasının bütünüyle dışlanması, öğrencinin varoluşsal sorularının yanıtız bırakılması anlamına gelebilir. Buna karşılık ölümün pedagojik zeminde ele alınması, bireyin kaygılarını anlamlandırmasına ve yaşamın anlamına ilişkin daha bütüncül bir perspektif geliştirmesine katkı sağlayabilir (Köylü, 2004).

Varoluşsal pedagoji açısından ölümün eğitsel boyutu, öğrencinin hayatın sınırlılığı gerçeğiyle yüzleşmesini ve bu sınırlılık içinde değer üretme kapasitesini geliştirmesini hedefler. Bu yaklaşımda ölüm teması, karamsarlık üretmekten ziyade yaşamın değerini fark ettiren bir bilinç alanı olarak değerlendirilir. Din eğitimi bu süreçte, ölüm sonrası yaşam inancı, ilahî adalet, sorumluluk ve ahlaki yönelimler gibi kavramlar aracılığıyla bireyin varoluşsal sorgulamalarına anlam çerçevesi sunmaktadır (Tosun, 2017). Böylece ölüm olgusu, bireyin inanç sisteminin merkezî bileşenlerinden biri hâline gelmekte ve dinî öğrenme süreçleriyle bütünleşmektedir.

Varoluşsal temaların pedagojik sürece dâhil edilmesi hassas bir yaklaşımı gerektirir. Ölüm gibi yoğun varoluşsal içerikler öğrenciler üzerinde güçlü duygusal etkiler oluşturabilmekte; bu nedenle söz konusu temaların pedagojik bağlamda nasıl ele alınacağı önem kazanmaktadır. Varoluşsal pedagojinin amacı öğrenciyi belirli metafizik kabullere yönlendirmek değil, bireyin anlam arayışını desteklemek ve farklı yorum imkânlarını fark ettirmektir. Bu yaklaşım, din eğitiminin dogmatik bilgi aktarımına indirgenmesini önleyerek öğrencinin düşünsel ve duyuşsal gelişimini dengeli biçimde destekler (Köylü, 2004).

2.3. Duyuşsal Alan ve Din Öğretimi

Eğitim süreçleri yalnızca bilişsel kazanımların aktarımına indirgenemez; öğrenme, aynı zamanda bireyin duyu dünyasında meydana gelen değişimleri ve değer yönelimlerini de kapsayan çok boyutlu bir gelişim alanıdır. Bu nedenle modern eğitim kuramlarında öğrenme çıktıları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlar çerçevesinde ele alınmakta; bireyin yalnızca ne bildiği değil, ne hissettiği ve hangi değerlere yöneldiği de eğitim sürecinin temel göstergeleri arasında değerlendirilmektedir. Din öğretimi söz konusu olduğunda duyuşsal alanın önemi daha belirgin hâle gelmektedir; zira din, bireyin değer dünyasını, inanç yönelimlerini ve varoluşsal anlam arayışını doğrudan etkileyen bir referans çerçevesi sunmaktadır (Bilgin, 1988; Tosun, 2017).

Din eğitimi literatüründe duyuşsal alan, bireyin dinî içeriklere karşı geliştirdiği ilgi, tutum, değer yönelimi ve içsel bağlılık süreçlerini ifade etmektedir. Dinî öğrenme yalnızca kavramların zihinsel olarak anlaşılmasıyla sınırlı değildir; bu kavramların bireyin iç dünyasında anlam kazanması, değer sistemine yerleşmesi ve davranış eğilimlerini etkilemesi gerekmektedir. Bu bağlamda din öğretimi, öğrencinin duygusal katılımını ve değer yönelimlerini dikkate alan pedagojik süreçlerle desteklenmek durumundadır (Köylü, 2004). Duyuşsal boyutun ihmal edildiği bir din öğretimi,

öğrencinin yalnızca yüzeysel bilgi edinmesine yol açmakta; dinî içeriklerin bireyin yaşam dünyasıyla bütünleşmesini zorlaştırmaktadır.

Din psikolojisi çalışmaları, bireyin dinî yönelimlerinin oluşumunda duygusal süreçlerin belirleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır. İnanç gelişimi, yalnızca bilişsel muhakeme süreçlerine değil; aynı zamanda güven, korku, umut, sevgi ve bağlılık gibi duygusal yaşantılara dayanmaktadır (Hökelekli, 2010). Özellikle ölüm, sonsuzluk, aşkınlık ve kutsallık gibi temalar, bireyin duyuşsal dünyasında güçlü yankılar uyandırmakta; bu temalar aracılığıyla dinî kavramlar daha derin bir bilinç düzeyinde içselleştirilmektedir. Dolayısıyla din öğretiminde duyuşsal alanın dikkate alınması, öğrencinin dinî içeriklerle kurduğu ilişkinin niteliğini doğrudan etkilemektedir.

Duyuşsal alanın din öğretimindeki rolü yalnızca olumlu duyguların geliştirilmesiyle sınırlı değildir; kaygı, korku ve belirsizlik gibi olumsuz duygular da bireyin dinî anlam arayışında belirleyici olabilmektedir. Ölüm bilinci ve varoluşsal kaygılar, bireyin yaşamın anlamına ilişkin sorular sormasına ve dinî açıklamalara yönelmesine zemin hazırlamaktadır (Karaca, 2000). Bu bağlamda din öğretimi, öğrencinin duyuşsal yaşantılarını görmezden gelen bir bilgi aktarımı süreci değil; öğrencinin duygusal deneyimlerini anlamlandırmasına yardımcı olan rehberlik süreci olarak değerlendirilmelidir. Duygusal yoğunluğu yüksek temalar, öğrencinin dinî konulara yönelik ilgisini artırabilmekte ve öğrenme motivasyonunu güçlendirebilmektedir (Şimşek - Tosun, 2022).

Duyuşsal içeriklerin pedagojik süreçte kullanımı dikkatli bir denge gerektirir. Yoğun duygusal etki yaratan anlatılar ve deneyimler, öğrenciler üzerinde güçlü izler bırakabilmekte; bu durum pedagojik fırsatlar sunduğu kadar manipülasyon risklerini de beraberinde getirebilmektedir. Öğrencinin duygusal dünyasına doğrudan hitap eden içeriklerin eleştirel düşünme süreçleriyle desteklenmemesi, bireyin sorgulama kapasitesinin zayıflamasına ve duygusal etkilenmenin bilgi olarak algılanmasına yol açabilir (Tosun, 2017). Bu nedenle din öğretiminde duyuşsal alanın etkin kullanımı, bilişsel süreçlerle dengeli bir ilişki içinde yapılandırılmalıdır.

2.4. Anlatı Temelli Öğretim ve Dinî Anlam İnşası

Anlatı temelli öğretim, bilgiyi soyut ve kavramsal ifadeler yoluyla aktarmaktan ziyade, olay örgüsü ve hikâye yapısı içerisinde sunarak öğrenenin anlam üretme sürecine aktif katılımını hedefleyen pedagojik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda anlatı, yalnızca bilgi aktaran bir araç değil; bireyin dünyayı algılama, deneyimleri yorumlama ve kendisini konumlandırma biçimini şekillendiren bilişsel ve kültürel bir yapı olarak kabul edilmektedir. Eğitim bilimleri literatürü, anlatıların bireyin karmaşık ve soyut kavramları daha anlaşılır hâle getirmesine yardımcı olduğunu ve öğrenme sürecini anlam merkezli bir yapıya dönüştürdüğünü vurgulamaktadır (Bruner, 1996). Özellikle insan deneyimlerinin zamansal bütünlük içerisinde sunulması, öğrenenin bilgiyi parça parça değil, anlamlı bir bütünlük içinde kavramasına imkân sağlamaktadır.

Din öğretimi açısından anlatı temelli yaklaşımın önemi daha belirgin hâle gelmektedir. Zira dinî içerikler çoğu zaman soyut, metafizik ve doğrudan gözlemlenemeyen olgulara ilişkindir. İnanç, vahiy, ahiret, kader ve aşkınlık gibi kavramların doğrudan kavramsal açıklamalarla öğretimi öğrenciler için güçlük oluşturabilmektedir. Buna karşılık anlatılar, söz konusu soyut içerikleri somut insan

deneyimleri aracılığıyla görünür kılarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır (Bilgin, 1988; Köylü, 2004). Bu nedenle din eğitimi geleneğinde kıssalar, temsili anlatımlar ve hikâyeler öğretim sürecinin temel pedagojik araçları arasında yer almıştır.

Anlatıların pedagojik işlevi yalnızca soyut kavramları somutlaştırmakla sınırlı değildir; anlatılar aynı zamanda öğrenenin empati kurmasını, olayları farklı bakış açılarından değerlendirmesini ve ahlaki muhakeme süreçlerini geliştirmesini sağlamaktadır. Hikâye yapısı içerisinde sunulan yaşantılar, bireyin kendisini anlatıdaki karakterlerle özdeşleştirmesine imkân tanımakta; böylece öğrenme süreci bilişsel olduğu kadar duyuşsal ve ahlaki boyutlar da kazanmaktadır (Bruner, 1996). Bu durum din öğretimi açısından özel bir önem taşımaktadır; çünkü dinî öğrenme, yalnızca doğru bilgiye ulaşma değil, aynı zamanda değer geliştirme ve ahlaki bilinç kazanma sürecidir (Şimşek - Tosun, 2022).

Din eğitimi literatüründe anlatı temelli öğretim, öğrencinin dinî içeriklerle kişisel bağ kurmasını sağlayan önemli bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Hikâye ve temsil kullanımı, öğrencinin dinî kavramları gündelik hayat deneyimleriyle ilişkilendirmesine imkân tanımakta; böylece öğrenme soyut ezber düzeyinden çıkarak anlam merkezli bir yapıya kavuşmaktadır (Tosun, 2017). Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde soyut düşünme becerilerinin henüz tam gelişmemiş olması, anlatı temelli öğretimin pedagojik değerini artırmaktadır. Bu yönüyle anlatılar, din öğretiminde bilişsel gelişim düzeyine uygun bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Anlatıların pedagojik gücü, onların epistemik statüsüyle doğrudan ilişkili değildir. Anlatılar, anlam üretim süreçlerini destekleyen güçlü pedagojik araçlar olmakla birlikte, doğrudan doğruluk ölçütü olarak değerlendirilemez. Hikâye formunda sunulan içeriklerin etkileyici olması, onların nesnel gerçeklik değeri taşıdığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle din öğretiminde anlatıların kullanımı, öğrencinin anlatıyı eleştirel değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirecek biçimde yapılandırılmalıdır (Bilgin, 1988). Aksi hâlde anlatıların duyuşsal ve dramatik etkisi, öğrencinin anlatı ile normatif dinî bilgi arasındaki farkı ayırt etmesini güçleştirebilir.

3. Ölüm Olgusu, Dinî Yönelim ve Ölümeye Yakın Deneyimler

3.1. Ölümün Eğitimsel Bir Tema Olarak Konumlandırılması

Ölüm teması, eğitim alanında uzun süre sınırlı biçimde ele alınmış olmakla birlikte, son dönem araştırmalar bu konunun pedagojik önemine daha fazla vurgu yapmaktadır. Ölümün çocukluk ve ergenlik dönemlerinde doğru biçimde ele alınmamasının bireyin ilerleyen yaşamında kaygı, belirsizlik ve anlam problemlerine yol açabildiği belirtilmektedir (Köylü, 2004). Ölüm eğitimi, bireyin ölüm gerçeğini gelişim düzeyine uygun biçimde anlamlandırmasına yardımcı olan planlı pedagojik süreçler bütünü olarak değerlendirilmektedir (Tanhan - İnci, 2009).

Eğitim programları üzerine yapılan incelemeler, ölüm temasının çoğu zaman dolaylı biçimde işlendiğini ve pedagojik olarak yapılandırılmış bir öğretim alanı hâline getirilmediğini göstermektedir. Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim programları üzerine yapılan bir araştırmada, ölüm temasının doğrudan ve planlı biçimde yalnızca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında yer aldığı; diğer ders programlarında ise ölüm kavramına yer verilmediği tespit

edilmiştir (Sonbul - Çelik, 2023). Ölümün açık ve bilinçli biçimde ele alınmaması, öğrencilerin ölümle ilgili sorularını sağlıklı kanallar üzerinden tartışma imkânını sınırlandırmaktadır. Bu durum, ölümün pedagojik açıdan kaçınılan bir konu olmaktan çıkarılarak planlı öğretim süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle yapılan çalışmalar, öğretmenlerin ölüm konusunun öğretimini psikolojik, sosyolojik ve dinî bir ihtiyaç olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Öğretmenlere göre ölüm konusunun pedagojik zeminde ele alınması, öğrencilerin ölüm kaygısını azaltmakta, ölümü anlamlandırmalarına yardımcı olmakta ve olası kayıplara karşı psikolojik dayanıklılıklarını artırmaktadır. Bununla birlikte öğretmenler, ölüm konusunun soyut yapısı, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve aileden edinilen hurafe bilgiler gibi nedenlerle öğretim sürecinde zorluklar yaşadıklarını belirtmektedir (Şimşek - Tosun, 2022).

3.2. Ölüm Kaygısı, Dindarlık ve Anlam Arayışı Arasındaki İlişki

Din psikolojisi literatürü ölüm kaygısının bireyin ruhsal yapısı üzerinde belirleyici etkiler oluşturduğunu ve bu kaygının dinî yönelimlerle yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ölüm korkusu yalnızca bireysel bir endişe durumu değil; aynı zamanda bireyin yaşamı anlamlandırma biçimini etkileyen varoluşsal bir olgudur. Ölüm kaygısının artması, bireyin yaşamın anlamına ilişkin sorgulamalarını yoğunlaştırmakta ve dinî referanslara yönelme eğilimini artırabilmektedir (Koç, 2002; Çınar, 2016).

Ampirik araştırmalar, ölüm kaygısı ile dindarlık düzeyi arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Alparslan'ın (2022) sistematik derleme çalışması, dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok boyutlu olduğunu; özellikle içsel dini yönelimin ölüm kaygısı ile olumsuz yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kimter ve Köftegöl'ün (2017) yetişkinler üzerinde yaptıkları araştırmada, genel dindarlık düzeyi ile ölüm kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ancak bu ilişkinin yönü ve niteliği, kullanılan dindarlık ölçüm araçlarına ve örneklem özelliklerine göre farklılaşabilmektedir (Alparslan, 2022).

Farklı inanç grupları arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, ölüm kaygısının dinlere göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Erdoğan ve Özkan'ın (2007) Müslüman, Yezidi ve Süryani katılımcılarla yaptıkları araştırmada, ölüm kaygısı en yüksek grubun Yezidiler, ardından Müslümanlar ve en düşük grubun Süryaniler olduğu bulunmuştur. Bu farklılık, her dinin dünyevi yaşantı, dinî pratik yükümlülükleri ve ölüm sonrası hayata ilişkin öğretilerindeki farklılıklarla açıklanmaktadır. Koç'un (2004) yaşlılık döneminde ölüm ötesi hayat inancı üzerine yaptığı araştırmada, ölüm ötesi hayat inancının bireyin psikolojik fonksiyonlarını koruması anlamında bir savunma mekanizması işlevi gördüğü belirtilmektedir.

Yaşlılık döneminde ölüm ötesi hayat inancının psikolojik etkilerini inceleyen Koç (2004), örneklem grubunun %95'inin kesinlikle inandığını ve dinî görevlerini yerine getirmeye çalıştığını, ölüm kaygısı ile dinî inanç düzeyi arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu tespit etmiştir. Bu bulgular, ölüm temasının din eğitiminde yalnızca teorik bir konu olmadığını; bireyin duyuşsal ve varoluşsal dünyasıyla doğrudan ilişkili bir öğrenme alanı olduğunu göstermektedir.

3.3. Ölümün Duyuşsal ve Varoluşsal Etkileri

Ölüm, insan yaşamının en temel varoluşsal gerçekliklerinden biri olup bireyin duygu dünyası ve anlam arayışı üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, ölüm olgusunun güçlü duyuşsal etkiler oluşturduğunu ve varoluşsal kaygı süreçlerini tetiklediğini ortaya koymaktadır. Ölüm bilinci; yalnızlık, kayıp, belirsizlik ve yok oluş düşünceleriyle ilişkili yoğun duygusal tepkiler doğurmaktadır. Koç (2002), ölüm korkusunun psikolojik açıdan bireyin tüm korkularının birleşme noktasında yer aldığını ve bu korkunun bütün bireylerde evrensel bir korku olduğunu belirtmektedir. Bu duygusal yoğunluk, bireyin değer sistemlerini ve yaşam yönelimlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilmektedir.

Ölüm bilinci, bireyin yaşamı ve varoluşu yeniden değerlendirmesine zemin hazırlayan önemli bir psikolojik süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkan ölüm kaygısı, bireyin anlam arayışını güçlendirebilmekte ve dinî içeriklere yönelimini artırabilmektedir. Ölüm, bireyin yaşamı sorgulamasına ve metafizik açıklamalara ihtiyaç duymasına zemin hazırlayan varoluşsal bir eşik olarak işlev görmektedir (Karaca, 2000). Bu yönüyle ölüm teması, din eğitimi duyuşsal alanı harekete geçiren güçlü bir öğrenme bağlamı oluşturmaktadır. Köylü (2004), ölüm olayının çocuklar üzerinde derin etkiler bıraktığını ve uygun pedagojik tedbirler alınmadığında bu etkilerin yaşam boyu sürebileceğini vurgulamaktadır.

Yıldırım'ın (2025) "Gassal" dizisi üzerine yaptığı çalışma, popüler kültür ürünlerinin ölüm ve yas süreçlerini ele alış biçiminin bireylerin ölüm algısını şekillendirmede önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. Dizide İslam kültürüne özgü cenaze ritüellerinin ve gassallık mesleğinin dramatik anlatımı, izleyicilere ölümün fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarını keşfetme imkânı sunmakta; ölümle ilgili toplumsal ön yargıların sorgulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum, ölüm temasının medya aracılığıyla dolaylı biçimde de olsa bireylerin duyuşsal dünyasında nasıl güçlü etkiler oluşturabileceğini göstermektedir.

3.4. Din Psikolojisi Bağlamında Ölüme Yakın Deneyimler

Ölüme yakın deneyimler literatürde, bireyin klinik ölüm sınırına yaklaştığı anlarda yaşadığını ifade ettiği yoğun bilinç durumları olarak tanımlanmaktadır. Moody'nin (1977) öncü çalışmasından bu yana ÖYD'ler, beden dışı deneyim, karanlık tünelden geçiş, parlak bir ışıkla karşılaşma, hayatın gözden geçirilmesi, ölmüş yakınlarla karşılaşma ve sınır/geri dönüş noktası gibi ortak unsurlarla karakterize edilmektedir. Bu deneyimlerin birey üzerinde kalıcı psikolojik ve dinî etkiler oluşturduğu belirtilmektedir.

Uysal'ın (2018) din psikolojisi bağlamında yaptığı nitel araştırmada, ÖYD yaşayan 13 katılımcıyla yapılan mülakatlar sonucunda deneyimlerin bilişsel, duyuşsal, paranormal ve aşkın unsurlar içerdiği; deneyim sonrasında katılımcıların inançlarında, ibadet hayatlarında, kişilik yapılarında ve ölüm algılarında belirgin değişimler yaşandığı tespit edilmiştir. Özellikle ateist, agnostik veya deist iken deneyim sonrasında inançlı hâle gelen katılımcıların varlığı, ÖYD'lerin bireyin dinî yönelimi üzerinde dönüştürücü etkiler oluşturabileceğini göstermektedir.

Farklı kültür ve inanç sistemlerinde ÖYD'lerin nasıl deneyimlendiği ve yorumlandığı konusunda yapılan çalışmalar, deneyimlerin temel fenomenolojik unsurlarının benzerlik gösterdiğini, ancak yorumlanma biçimlerinin kültürel ve dinî arka plana göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Shushan'ın (2011) beş erken dönem uygarlıkta (Mısır, Mezopotamya, Vedic Hindistan, Budizm öncesi Çin ve Kolomb öncesi Mezoamerika) ölüm sonrası hayat tasavvurlarını karşılaştırdığı kapsamlı çalışması, bu uygarlıkların ölüm sonrası yolculuk, beden dışı deneyim, ölmüş yakınlarla karşılaşma, ilahi varlıkla karşılaşma, yargılanma ve aşkınlık gibi temalar açısından dikkate değer benzerlikler gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Kalp masajı ile kurtulan İranlı Müslümanlar üzerine yapılan bir araştırmada (Khoshab vd., 2020), katılımcıların ÖYD'lerinde uçma hissi ve ışık görme, öteye yolculuk, beden dışı deneyim ve dinî bağlamda hayatın gözden geçirilmesi temalarının ortaya çıktığı belirlenmiştir. Araştırmacılar, İranlı Müslüman katılımcıların deneyimlerinin Batılı teist din mensuplarının deneyimleriyle büyük benzerlik gösterdiğini vurgulamaktadır. Bu durum, ÖYD'lerin fenomenolojik unsurlarının kültürel ve dinî farklılıklara rağmen büyük ölçüde benzer olduğunu göstermektedir.

ÖYD'lerin pedagojik değerine karşın literatürde en fazla vurgulanan husus, bu deneyimlerin öznel niteliğidir. Din psikolojisi araştırmaları, dinî ve mistik deneyimlerin bireysel yaşantılara dayandığını ve evrensel doğrular sunan nesnel bilgi kaynakları olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır (Hökelekli, 2010). ÖYD anlatılarında görülen ortak temalara rağmen, bu deneyimlerin yorumlanma biçimleri bireyin dinî ve kültürel arka planına göre farklılık göstermektedir (Uysal, 2018). Bu durum, deneyimlerin doğrudan metafizik gerçekliğin kanıtı olarak sunulmasını problemli hâle getirmektedir. Dolayısıyla ÖYD'ler, pedagojik açıdan güçlü olmakla birlikte epistemolojik açıdan dikkatle ele alınması gereken anlatılardır.

3.5. Literatürün Gösterdiği Temel Gerilim: Pedagojik Potansiyel – Epistemolojik Risk

Literatür bütüncül olarak değerlendirildiğinde, ölüm ve ölüme ilişkin deneyimlerin din eğitimi açısından güçlü pedagojik imkânlar sunduğu görülmektedir. Ölüm teması bireyin varoluşsal sorgulamalarını harekete geçirmekte, duyuşsal katılımını artırmakta ve dinî anlam arayışını güçlendirmektedir (Köylü, 2004; Şimşek - Tosun, 2022). Ölümüne yakın deneyimler ise bu temayı soyut bir tartışma olmaktan çıkararak deneyimsel ve anlatsal bir düzleme taşımaktadır (Uysal, 2018; Khoshab vd., 2020).

Bununla birlikte literatür, bu tür deneyimlerin öznel niteliği nedeniyle normatif dinî bilginin yerine ikame edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Alparslan'ın (Alparslan, 2022) sistematik derlemesi, dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin karmaşık yapısını ve araştırmalardaki yöntemsel farklılıkların sonuçları nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Deneyimsel anlatılar ile dinî bilginin epistemolojik temelleri arasındaki ayrımın korunmaması, öğrencilerin metafizik konuları eleştirel değerlendirme becerilerini zayıflatabilmektedir.

4. Tartışma

Bu araştırma, ölüme yakın deneyimlerin din eğitimi bağlamındaki pedagojik konumunu ve epistemolojik sınırlarını kuramsal ve literatüre dayalı bir çerçevede incelemeyi amaçlamıştır. Elde

edilen bulgular, ölüm olgusunun din eğitimi açısından yalnızca bilişsel içeriklerden ibaret olmayan; duyuşsal, varoluşsal ve anlam merkezli boyutları bulunan çok katmanlı bir öğrenme alanı olduğunu göstermektedir. Ölüm kaygısının bireyin psikolojik yapısı ve dinî yönelimleri üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmalar, ölüm temasının öğrencilerin varoluşsal sorgulamalarını harekete geçiren güçlü bir pedagojik bağlam sunduğunu ortaya koymaktadır (Koç, 2002; Kimter - Köftegöl, 2017; Alparslan, 2022).

Bu durum, din eğitiminin yalnızca kavramsal bilgi aktarımıyla sınırlı kalamayacağını; bireyin ölüm ve anlam gibi temel insanî meselelerle yüzleşmesine imkân tanıyan pedagojik yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ölümün pedagojik zeminde ele alınmasının bireyin kaygılarını düzenleme, yaşamı anlamlandırma ve değer yönelimlerini yapılandırma süreçlerine katkı sağladığı görülmektedir (Köylü, 2004; Şimşek - Tosun, 2022). Dolayısıyla ölüm teması, din eğitiminde kaçınılması gereken bir içerik değil; pedagojik hassasiyet gözetilerek yapılandırılması gereken varoluşsal bir öğrenme alanıdır.

Ölüme yakın deneyimler bu bağlamda ölüm temasını soyut ve teorik bir tartışma olmaktan çıkararak deneyimsel ve anlatsal bir düzleme taşıyan yaşantılar olarak dikkat çekmektedir. ÖYD yaşayan bireylerin ölüm algılarında ve dinî yönelimlerinde gözlenen değişimler, bu deneyimlerin güçlü duyuşsal ve varoluşsal etkiler oluşturduğunu göstermektedir (Uysal, 2018; Khoshab vd., 2020). Deneyim sonrasında ölüm korkusunun azalması, yaşamın daha anlamlı algılanması ve dinî hassasiyetlerin artması, ÖYD'leri pedagojik açıdan dikkate değer anlatılar hâline getirmektedir.

Shushan'ın (2011) erken dönem uygarlıkların ölüm sonrası hayat tasavvurları üzerine yaptığı kapsamlı karşılaştırmalı çalışma, ölüm deneyimlerine ilişkin anlatıların kültürler arası benzerliklerinin tesadüfle açıklanamayacak kadar tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Shushan, bu benzerliklerin ÖYD gibi evrensel insan deneyimlerinden kaynaklanmış olabileceğini; dolayısıyla erken dönem uygarlıkların ölüm sonrası hayat tasavvurlarının, bireylerin ölüme yakın deneyimlerinin kültürel ve dinî sembollerle yorumlanması sonucu şekillenmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşım, ÖYD'lerin yalnızca bireysel yaşantılar olmadığını; aynı zamanda kültürel ve dinî anlam sistemlerinin oluşumunda etkili olabilecek deneyimsel kaynaklar olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

ÖYD'ler, din eğitiminin hedeflediği anlam üretim süreçlerini destekleyen deneyimsel materyaller olarak değerlendirilebilir. Özellikle öğrencilerin ölüm ve ahiret gibi soyut temaları somut insan yaşantıları üzerinden kavramasına imkân tanınması bakımından bu anlatılar güçlü pedagojik imkânlar sunmaktadır. Ölümün duyuşsal yoğunluğu dikkate alındığında, ÖYD anlatılarının öğrencilerin empati kurma kapasitesini geliştirebileceği ve varoluşsal sorgulamalarını derinleştirebileceği söylenebilir.

Araştırma bulguları, ÖYD'lerin din eğitimi açısından taşıdığı pedagojik potansiyelin epistemolojik risklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Din psikolojisi literatürü, dinî ve mistik deneyimlerin öznel karakter taşıdığını ve kültürel-dinî arka plan tarafından biçimlendirildiğini ortaya koymaktadır (Hökelekli, 2010). ÖYD anlatılarında gözlenen benzer

temalara rağmen, deneyimlerin yorumlanma biçimleri bireylerin inanç sistemlerine göre farklılaşmaktadır (Uysal, 2018; Khoshab vd., 2020). Bu durum, deneyimlerin doğrudan metafizik gerçekliğin kanıtı olarak sunulmasını problemli hâle getirmektedir.

Din eğitimi açısından temel sorun, öğrencilerin bu tür deneyimleri normatif dinî bilginin yerine ikame etme eğilimi gösterebilmesidir. Deneyimsel anlatıların güçlü duyuşsal etkisi, eleştirel düşünme süreçleriyle dengelenmediğinde öğrencilerin öznel yaşantıları nesnel doğrular olarak algılamasına yol açabilmektedir. Bu durum, din eğitiminin epistemolojik temelleri açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Zira din eğitiminin temel amaçlarından biri, bireyin farklı bilgi türleri arasındaki ayrımı kavramasını sağlamak ve dinî bilgiyi eleştirel değerlendirme süreçleriyle anlamlandırmasına yardımcı olmaktır (Bilgin, 1988; Şimşek - Tosun, 2022).

ÖYD'lerin pedagojik değeri, onların metafizik doğruluk iddialarından değil; deneyim, yorum ve anlam üretimi arasındaki ilişkiyi görünür kılma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Bu deneyimler, öğrencilerin varoluşsal sorularını tartışmaya açan ve ölüm temasını empatik bir çerçevede ele almalarına imkân tanıyan pedagojik araçlar olarak değerlendirilebilir. Ancak bu kullanım, deneyimsel anlatılar ile normatif dinî bilgi arasındaki epistemolojik sınırların açık biçimde ortaya konulmasını gerektirmektedir. Bu noktada literatürün işaret ettiği temel gerilim açık biçimde ortaya çıkmaktadır: Ölümüne yakın deneyimler din eğitimi açısından güçlü pedagojik imkânlar sunmakta; ancak öznel yapıları nedeniyle epistemolojik hassasiyet gerektirmektedir. Bu gerilim, din eğitiminde deneyimsel materyallerin kullanımına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirilebilir. Deneyimsel anlatılar öğrencilerin anlam üretim süreçlerini destekleyebilir; ancak bu süreçte deneyim ile normatif bilgi arasındaki ayrımın korunması zorunludur.

Sonuç

Bu çalışma, literatürde dağınık hâlde bulunan ölüm eğitimi, ölüm kaygısı ve ÖYD araştırmalarını din eğitimi perspektifinde bütünleştirerek pedagojik konumlarını ve epistemolojik sınırlarını kuramsal ve literatüre dayalı bir çerçevede incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda ölüm olgusunun din eğitimi açısından yalnızca biyolojik bir gerçeklik değil; bireyin varoluşsal sorgulamalarını, anlam arayışını ve dinî yönelimlerini şekillendiren temel bir öğrenme alanı olduğu anlaşılmıştır. Ölüm kaygısının bireyin psikolojik yapısı ve dindarlık düzeyi üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalar, ölüm temasının din eğitimi süreçlerinde göz ardı edilemeyecek duyuşsal ve varoluşsal boyutlara sahip olduğunu göstermektedir.

Literatür bulguları, ölüm temasının pedagojik açıdan planlı ve yapılandırılmış bir öğretim süreci içerisinde ele alınmasının bireyin kaygılarını anlamlandırmasına, yaşamın değerini fark etmesine ve dinî içerikleri daha bilinçli değerlendirmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle ölüm, din eğitimi açısından kaçınılması gereken bir konu değil; pedagojik hassasiyet gözetilerek ele alınması gereken varoluşsal bir öğrenme alanıdır.

Ölümüne yakın deneyimler ise ölüm temasını soyut bir öğretim içeriği olmaktan çıkararak deneyimsel ve anlatsal bir düzleme taşımaktadır. Bu deneyimlerin birey üzerinde oluşturduğu güçlü duyuşsal etkiler, ölüm algısını dönüştürmesi ve dinî yönelimlerde değişimlere yol açması, onları din

eđitimi aısından pedagojik bakımdan dikkate deęer anlatılar hâline getirmektedir. Özellikle öđrencilerin ölüm, ahiret ve aşkınlık gibi soyut temaları somut insan yaşantıları üzerinden kavramasına imkân tanınması bakımından ÖYD'ler önemli bir pedagojik potansiyel taşımaktadır.

Araştırma, ÖYD'lerin pedagojik deęerinin epistemolojik sınırlar gözetilmeden deęerlendirilmesinin önemli riskler barındırdığını göstermektedir. Bu deneyimlerin öznel nitelięi, kültürel ve dinî arka plana göre farklı biçimlerde yorumlanabilmesi ve bilimsel olarak doęrulanabilir nesnel veriler sunmaması, onların normatif dinî bilgi statüsünde ele alınmasını problemlili hâle getirmektedir. Özellikle öđrencilerin bu tür deneyimleri metafizik gereklięin doęrudan kanıtı olarak algılanması, deneyimsel anlatılar ile dinî bilginin epistemolojik temelleri arasındaki ayrımın bulanıklaşmasına yol aabilmektedir.

Bu bağlamda araştırmanın ulaştığı sonuç şudur:

Ölüme yakın deneyimler din eđitimi aısından güçlü pedagojik imkânlar sunmakla birlikte, epistemolojik hassasiyet gerektiren öđretim materyalleridir.

ÖYD'lerin din eđitimi bağlamındaki deęeri, metafizik doęruluk iddialarından deęil; öđrencilerin varoluşsal sorularını tartışmaya ama, ölüm temasını empatik biçimde ele alma ve deneyim ile bilgi arasındaki epistemolojik ayrımı görünür kılma potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle ÖYD'ler, din eđitiminde eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek özel pedagojik araçlar olarak deęerlendirilebilir.

Kaynaka

- Alparşlan, Kenan. "Ölüm Kaygısı ve Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Deęerlendirme". *Dini Araştırmalar* 25/63 (15 Aralık 2022), 529-552. <https://doi.org/10.15745/da.1171650>
- Bilgin, Beyza. *Eđitim Bilimi ve Din Eđitimi*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal* 9/2 (03 Aęustos 2009), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, Virginia - Clarke, Victoria. "Using thematic analysis in psychology". *Qualitative Research in Psychology* 3/2 (01 Ocak 2006), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bruner, Jerome. *The Culture of Education*. Harvard University Press, 1996. <https://doi.org/10.2307/j.ctv136c601>
- ınar, Mehmet. "Tanrı'ya Bağlanma Tarzı ve Ölüm Kaygısı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". *İlahiyat Tetkikleri Dergisi* 1/45 (2016), 313-338.
- Erdoędu, M. Yüksel - Özkan, Mustafa. "Farklı Dini İnanışlardaki Bireylerin Ölüm Kaygıları ile Ruhsal Belirtiler ve Sosyo-Demografik Deęişkenler Arasındaki İlişkiler". *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 14/3 (2007), 171-179.
- Greyson, Bruce. "Near-Death Experiences and Spirituality". *The Oxford Handbook of Psychology and Spirituality*. ed. Lisa J. Miller. 654-678. Oxford library of psychology series. New York: Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190905538.013.27>
- Grimmitt, Michael (ed.). *Pedagogies of Religious Education: Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practice in RE*. Great Wakering, Essex: McCrimmons, 2000.

- Hökelekli, Hayati. *Din Psikolojisi*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 8. Baskı., 2010.
- Jansen, Karl L. R. “The Ketamine Model of the Near-Death Experience: A Central Role for the N-Methyl-D-Aspartate Receptor”. *Journal of Near-Death Studies* 16/1 (1997), 5-26. <https://doi.org/10.1023/A:1025055109480>
- Jung C. G. *Ölümün anlamı*. İstanbul: Merkür Yayınları, 1992. <http://cat.lib.comu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=380414>
- Karaca, Faruk. *Ölüm Psikolojisi*. İstanbul: Beyan Yayınları, 2000.
- Khoshab, Hadi vd. “Near-Death Experience among Iranian Muslim Cardiopulmonary Resuscitation Survivors”. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research* 25/5 (2020), 414-419.
- Kimter, Nurten - Köftegöl, Özlem. “Yetişkinlerde Ölüm Kaygısı ile Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)* 19/36 (2017), 55-82. <https://doi.org/10.17335/sakaifd.327235>
- Koç, Mustafa. “Ölüm Korkusu Üzerine Kuramsal Açıda Psikolojik Bir Değerlendirme”. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6 (2002), 7-20.
- Koç, Mustafa. “Yaşlılık Döneminde Ölüm Ötesi Psikolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması”. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 8/1 (2004), 203-228.
- Köylü, Mustafa. “Ölüm Olayının Çocuklar Üzerine Etkisi ve ‘Ölüm Eğitimi’”. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 17/17 (01 Eylül 2004), 95-120. <https://doi.org/10.17120/omuifd.50310>
- Lommel, Pim van vd. “Near-death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: a Prospective Study in the Netherlands.” *The Lancet* 358 (2001), 2039-2045.
- Mobbs, Dean - Watt, Caroline. “There Is Nothing Paranormal About Near-Death Experiences: How Neuroscience Can Explain Seeing Bright Lights, Meeting the Dead, or Being Convinced You Are One of Them”. *Trends in Cognitive Sciences* 15/10 (2011), 447-449. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.07.010>
- Moody, Raymond A. *Reflections on Life After Life*. Toronto and New York and London: Bantam Books, Bantam edition., 1977.
- Moody, Raymond A. *Reflections on Life After Life*. Toronto; New York; London: Bantam Books, Bantam edition., 1977.
- Parnia, Sam - Young, Josh. *Erasing Death: The science that is rewriting the boundaries between life and death*. New York: HarperOne, 1st ed., 2014.
- Ring, Kenneth. *Life at Death: A Scientific Investigation of the Near-Death Experience*. New York: Quil, 1982.
- Schopenhauer, Arthur. *Ölümün Anlamı*. İstanbul: Say, 2012.
- Shushan, Gregory. *Conceptions of the Afterlife in Early Civilizations: Universalism, Constructivism and Near-Death Experience*. London: Bloomsbury Publishing, 2011.
- Sonbul, Zeynep Funda - Çelik, Raşit. “The Place of Death in Elementary and Secondary School Curricula in Turkey”. *International Journal of Educational Research* 117 (01 Ocak 2023), 102106. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102106>
- Şimşek, Vahdeddin - Tosun, Cemal. “Zor Konuların Öğretiminde DKAB Öğretmeni: Ölüm Konusu Örneği”. *Şirnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 29 (15 Aralık 2022), 274-310. <https://doi.org/10.35415/sirnakifd.1181130>
- Tanhan, Fuat - İnci, Figen Arı. *Ölüm Eğitimi*. Ankara: PEGEM Akademi, 2009.

Tosun, Cemal. *Din Eğitimi Bilimine Giriş*. Ankara: Pegem Akademi, 9.baskı., 2017.

Uysal, Saiha. "Din Psikolojisi Bağlamında Ölüm Eşiği Deneyimleri (Near Death Experiences)". *Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi*. 4/4 (2018), 7-44.

Yıldırım, Ali - Şimşek, Hasan. *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Yıldırım, Rabia. "Ölüm Eğitimi Perspektifinden 'Gassal' Dizisi: Ölümün ve Yas Sürecinin Popüler Kültürde Temsili". *Trabzon İlahiyat Dergisi* 12/1 (30 Haziran 2025), 89-118. <https://doi.org/10.33718/tid.1648371>.